

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1345 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish.....	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari.....	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators.....	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli.....	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari.....	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish.....	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	
Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qardorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi.....	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	

Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruza Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	
Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
"Yashil" Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli.....	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro'yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo'jaligida sug'oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag'batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma'rifjon o'g'li	

Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta'sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o'g'li	
Sug'urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржонова	
O'zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No'monjon o'g'li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	
O'zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o'g'li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag'allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxmjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta'minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li	
Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi	356
Nurboev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринадон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
О'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar	426
Axatova Shahnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoirazimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxonovna	
Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash.....	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	

Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish.....	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	
Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джураева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari.....	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'o'zaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi.....	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций.....	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	

Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте.....	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry.....	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruz Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari.....	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari.....	687
Alxanova Feruz Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar.....	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish.....	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan.....	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari.....	720
Norboyeva Dilafruza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili.....	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish.....	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari.....	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari.....	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi.....	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globallashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili.....	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'llari.....	764
Shaniyazova Zamira Oralbaevna	

Raqamli transformasiya jarayonlarining bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishga ta'siri.....	772
Qodirov Bekzod Xushnud o'g'li	
Tijorat banklari ipoteka xizmatini raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	776
Jabbarov Majidbek Erzodovich	
Fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini statistik usullarda baholash.....	780
Murodov Jahongir Choriyevich	
Sanoat korxonalarida moliyaviy barqarorlik, ularni hisoblash va oshirish yo'llari.....	784
Makhkamova Shakhruza Bahodir qizi	
O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar.....	788
G'ofurjon Shermatov G'ulamovich, Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tannarxni pasaytirishda ish vaqtdan samarali foydalanish va mehnat sig'imi tahlili.....	794
Xamidova S.Ya.	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish.....	799
Ummatov Avaz Muydinovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi tarmog'idagi tarkibiy-tuzilmaviy o'zgarishlarni statistik baholash.....	803
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Measures for the development of tourism infrastructure in Uzbekistan.....	813
Khallieva Nargiza Rozikovna	
Turizmda raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha jaxon tajribasi.....	820
Jalolov Otabek Oybek o'g'li	
Формирование страхового бизнеса как стратегического сектора экономики.....	826
Тулаев Дилшод Юсуфович	
Особенности использования инструментов монетарной политики в зарубежных странах.....	831
Шомуродов Равшан Турсункулович	
Некоторые аспекты технологического развития в современной экономике.....	839
Ахмедов К.	
Формирование конкурентоспособных профессионалов для рынка.....	842
Ишимбаев Рафаэль Наильевич	
Влияние инвестиций на оценку эффективности использования интеллектуального капитала.....	848
Муртазаев Ардашер Зафар угли	
Navoiy viloyatida kichik biznes faoliyatini rivojlantirish holatini statistik bashorat qilish.....	853
Xushvaqova Durdona Islom qizi	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries).....	860
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatining rivojlanish holati tahlili.....	871
Umirov Islombek Furkatovich, Ozodxonov Islombek Zarifxon o'g'li, Turaqulov Ulug'bek Shovkat o'g'li	
O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qoshilishi natijasida xom ashyolar importining yengillashishi va mahsulotga ketadigan xarajatlarning kamayishi masalalari.....	880
Z.K. Xashimova	
Yengil sanoat korxonalarining samaradorligini ekonometrik modellashtirish.....	885
Musurmonova Mahbuba Omonovna	
Yuqori malakali kadrlar tayyorlash samaradorligi iqtisodiy-statistik tahlili.....	892
Zaripova Mukaddas Djumayozovna	
Xususiy kredit – kreditning zamonaviy turi sifatida.....	902
Sharbat Abdullaeva, Abdullaev Sardor Atxam o'g'li	

Jahon iqtisodiyotida yuzaga kelgan megatrendlarning o'zbekistonning tashqi savdo munosabatlariga ta'siri.....	907
Yangibaeva Dilafuz Polat qizi	
Issues of reflection of financial results in reports and improvement of audit	912
Muhammedova Dilfuza Anvarovna, Shukurov Farrux Shuxrat o'g'li	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish.....	918
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Mamlakatimizda uy xo'jaliklari iqtisodiy faolligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari	918
Abdullayev S.A.	
Etnografik turizm samaradorligini oshirishda xorij tajribasini qo'llash	922
Xakimov Dilyor Zafarovich	
Davlat muassasalarida inson resurslaridan foydalanish samaradorligining statistik tadqiqi	930
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Raqamli marketing va barqaror strategiyalar orqali mintaqaviy investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish: AHP asosidagi tahlil.....	937
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni rivojlantirishda qo'laniladigan strategiyalar	943
Turaboyev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Innovatsion faoliyatni rivojlantirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi.....	948
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Issues of strategic planning in industrial enterprises.....	952
Ibragimov Isroil Usmanovich	
Sanoat korxonalarida tejamkor texnologiyalarni joriy qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	958
Xakimov Umarxon Rustamjon o'g'li	
Цифровая экономика: концептуальные основы и ее влияние на трансформация рынка труда.....	962
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Taraqqiyot strategiyasi va ma'muriy islohotlarning keyingi bosqichlari.....	971
Abdulla Abdulkadirov	
Экономический эффект от внедрения международных образовательных стандартов в узбекистане	977
Олимова Бахора Шухратовна	
Ijtimoiy xizmatlar sohasini rivojlanish tendentsiyalari va davlat-xususiy sherikligini samarali shakllantirish mexanizmlari	981
Y.M.Xalikov	
Qurilish materiallari ishlab chiqarilishida kimyo sanoatining o'rni	988
Usmanov Baxtiyor Xusanboyevich	
Hududiy sanoatni rivojlantirishning ahamiyati va uning salohiyatini belgilovchi omillar	994
Choriyev Tolib A'zamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida banklar faoliyatini innovatsion rivojlantirishning institutsional asoslari.....	999
Qosimova Mohigul Abduhamidovna	
Tasvirlarni intellektuallashtirishda filtrlash jarayoni va baholash algoritmlari	1004
Norboyeva Nafisa	
Model of application of the integrated report on the organisation's human capital in management accounting	1009
Ochilov Olmos Ikrom ugli	
To'qimachilik tarmog'ini iqtisodiy rivojlantirishda asosiy ko'rsatkichlarini modellashtirish va prognozlash yo'nalishlari.....	1018
Madraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
O'zbekiston-Yaponiya yashil iqtisodiyoti sharoitida turizm soxasi bo'yicha xamkorlik.....	1023
Dadaxanov Shuxrat Abdumalikovich	

Изменение климата и зеленая экономика: стратегии и меры в узбекистане	1027
Хусайнов Равшан Рахимович, Ибрагимова Камола Саидбариевна	
O'zbekiston Respublikasining barqaror rivojlanishi: investisiya faoliyatining ustuvor yo'nalishlari	1033
Ochilov Akram Odilovich, Rahmonova Durdona Hasan qizi	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish	1040
Xamidova S.Y.	
Tijorat banklari tomonidan aholiga ko'rsatiladigan xizmatlarni takomillashtirish.....	1040
Rajabov S.	
Проблемы микрокредитования малого бизнеса и кредитная поддержка частного предпринимательства в республике Узбекистан	1045
Сохибов Ж.Т.	
Эмоциональный интеллект и его влияние на эффективность принятия решений лидерами.....	1049
Юлдашева Камола Касымджановна	
Sanoat korxonalarini investitsion jozibadorligini aniqlash usullari	1055
Anafiyayev Abdurashid Mamasidiqovich	
Tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosatining o'rni.....	1060
Azimjon Abdiraxmonov	
Mahalliy soliqlar va ularning iqtisodiy ahamiyati, soliq bazasini kengaytirish va soliq madaniyatini oshirishning nazariy asoslari	1065
Ravshanov Xurshid Akramovich	
Banklar samaradorligi va kapital yetarliqlik ko'rsatkichi riski o'rtasidagi bog'liqlik tahlili.....	1069
Xoldorov Sardor Umarovich	
Управление процессом снижения трансакционных издержек в условиях экологизации экономики	1075
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorida yashil marketing strategiyasini qo'llash.....	1078
Po'latova Shahnoza Abdirashitovna	
Agriculture cooperative models	1082
Qo'ldosheva Gulnozaxon Shukurjon qizi	
Iqtisodiy mutanosiblik va uni ta'minlashning ayrim nazariy masalalari.....	1086
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
Biohududlar yashil maqsadlarga erishish yo'lidagi ahamiyati	1094
Galimova Firuza, Dexkanova Nilufar	
MDH mintaqasida transport sohasidagi hamkorlikni rivojlantirishda EOII transport integratsiyasining tashqi omillari va xavflari.....	1099
Xo'jayev Fazliddin Elmurodovich	
O'zbekistonda kichik biznes subyektlarining eksport faoliyatini moliyalashtirish mexanizmlari	1103
Abdumo'minov Axrorjon Axatjonovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda transport tizimini o'rni	1107
Abduraxmanova Muqaddas Toxtasinovna	
Korxonada marketingning strategik ahamiyati	1113
Egamberdiyev Muzaffar	
Jismoniy shaxslarni kreditlash jarayonlarini takomillashtirish.....	1116
Jurayeva Sevara Zakirovna	
Assessing the effects of GDP expansion on environmental degradation in uzbekistan	1122
Muhammad Eid Balbaa	
Innovation jarayonlarni boshqarish samaradorligini baholashning uslubiy jihatlari.....	1132
To'g'onov Ibrohimxo'ja Otaxo'ja o'gli	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida nomoddiy aktivlar hisobi va uni takomillashtirish masalalari	1137
Ishankulov Izzatilla Nurillayevich	

The impact of agricultural production on food security in Uzbekistan in the coming years.....	1142
Saydullayev Abbos, Khudoyberdiyev Diyorbek	
Mintaqaviy agrosanoat majmuasida klasterlashning holatini o'rganish va baholashga ilmiy-uslubiy yondashuvlarni tizimlashtirish.....	1148
A.Ch.Boboyev, M.O.Shamsiyeva	
Hududiy barqaror rivojlanishning nazariy asoslari.....	1153
Nazarov Nazirjon Narzilloevich, Umarov Oqil Omiljonovich	
“Asosiy kapitalning iqtisodiy mohiyati, uni tashkil etish va moliyalashtirishning nazariy asoslari”	1158
Zoxidov Tohirjon Mirzfar o'g'li	
Асимптотические свойства момента останова в последовательном оценивании	1162
Турсунов Гафур Таирович	
Qimmatli qog'orlar bozorini raqamlashtirishda tijorat banklarining o'rni.....	1169
Abdukayumov Abduvaxid Abduvasikovich	
Tijorat banklari tomonidan to'lovga layoqatlilikni baholashning o'ziga xos xususiyatlari	1175
Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o'g'li	
Цифровые технологии как драйверы улучшения финансовой оценки предприятий.....	1181
Юсупов Файзулла Якубович	
Qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirishda logistikaning zaruriyati va ilmiy asoslari.....	1190
Abdirashidov Temurbek Abdirashid o'g'li	
To'qimachilik sanoati tarmog'ida innovatsion klasterlarni boshqarish mexanizmi	1194
Muminova Elnorakhon Abduakrimovna	
Milliy iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni taminlash	1201
Fayzieva Nilufar Shuxrat qizi	
Пути совершенствования практики управления государственным внешним долгом.....	1206
Бобаккулов Тулкин Ибодуллоевич, Расулова Саида Талатовна	
Moliyaviy pufak xavfi indeksi va uni tijorat banklari faoliyatiga ta'sirini baholash	1210
Botirov Islombek Ulug'bek o'g'li	
Ta'lim oluvchilar kognitiv faolligini rivojlanishiga ta'sir etuvchi o'ziga xos jihatlari.....	1215
Panjiyev Maqsud Aliqulovich	
O'zbekistonda tarmoqlararo klasterlar samaradorligini baholashning o'ziga xos xususiyatlari	1219
Sharipova Zulayho Abdirimovna	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	1124
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Riskka asoslangan ichki audit o'tkazishning iqtisodiy mazmuni hamda tashkil etish muammolari	1228
Asfandiyorova Shakina Rustam qizi	
Anoat klasterlarining shakllanishi va rivojlanishi	1231
Saidaxmedov Nemat Hamidovich	
Servis sohasida kichik korxonalar faoliyati samaradorligini oshirish va ularning mezonlari	1237
Umirov Islombek Furkatovich, Xurramov Shohjahon Abror o'g'li, Muhammadiyev Humoyun Omon o'g'li, Nishonov Ayubxon Isroiljon o'g'li	
Raqamli texnologiyalarning agrar soha rivojiga ta'siri: xorij tajribasi.....	1244
Mambetnazarov Bakhit Bisenbayevich	
Sog'lomlashtirish turizmi faoliyatining boshqaruv samaradorligi: boshqaruv strategiyasi va uning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari	1248
G'ofurov Azizbek Umarjonovich	
O'zbekiston Respublikasida yuk avtomobillari transport xizmatlari ko'rsatish tizimini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari.....	1253
Ishonkulova Feruza Asatovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish – yuqori iqtisodiy o'sish omili sifatida	1257
Muminova Elnorakhon Abduakrimovna, Jo'rayev Asadbek Anvarjon o'g'li	

Korxonalar daromadiga ta'sir qiluvchi risklarni boshqarish asoslarini takomillashtirish	1263
Sa'dullayev Oybek Turdiali o'g'li	
Aholini ish bilan ta'minlashning ijtimoiy – iqtisodiy va huquqiy mexanizmlarini takomillashtirish	1268
Zufarova Gulmira Abduxalilovna	
Strategik menejment yondashuvlari asosida oliy ta'lim tizimi boshqaruvining xorijiy davlatlar tajribasi.....	1272
Avezova Shaxnoza Maxmudjonovna, Po'lotov Shoxrux Shavkatovich	
Uzoq muddatli aktivlarga amortizatsiya hisoblash usullari.....	1278
Xamdamova Ra'no Bahodir qizi, Xursandov Komiljon Maxmatkulovich	
Iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va uning afzalliklari.....	1284
Mirzarayimova Feruza Zokirjon qizi, Levakov Izzatulla Nematillayevich	
Tijorat banklarining aktiv operatsiyalari risklarini ekonometrik baholash.....	1288
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Mechanisms of production management within the framework of the strategy of Uzbekistan	1293
Ziyayeva M.M.	
Sustainable development priorities and ensuring environmental sustainability: prospects for Uzbekistan.....	1297
Seitova Leila Pulatovna	
Davlat dasturlarining ijrosi samaradorligini oshirishda samaradorlik auditining rolini oshirish istiqbollari.....	1303
Behzod Shamsiddinovich Mirzoev	
Mintaqa xalq hunarmandchilikni rivojlantirish orqali aholi bandligini ta'minlashning tahlili.....	1310
Norqobilova Feruza Abduhomidovna	
Qoraqalpog'iston respublikasida turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning iqtisodiy ahamiyati.....	1314
Kusekeev Bayram Kallibekovich	
Korxonalarda kadrlar siyosati va mehnatni tashkil etish.....	1319
Obidxonov Javoxirxon Avaxonovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitida kunjut yetishtirishni ekonometrik modellashtirish va iqtisodiy samaradorligini oshirish istiqbollari.....	1324
Otemisov Sharapat Jangabayevich	
Mamlakat iqtisodiy xavfsizligini taminlashda oziq-ovqat xavfsizligining o'rni (O'zbekiston Respublikasi misolida).....	1332
Hamidov Mahmudjon Abdug'affor o'g'li, Mamasoliyeva Maktuba Axmadullayevna	
Pul aylanmasi mexanizmini amaliy asoslarini takomillashtirish.....	1338
Gadoyev So'hrob Jumakulovich	

PUL AYLANMASI MEXANIZMINI AMALIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH

ORCID: 0000-0003-4822-8904

Gadoyev So'hrob Jumakulovich

Termiz davlat universiteti
Moliya kafedrasini mudiri,
iqtisodiyot fanlari doktori,

Annotatsiya: Muomaladagi pul deganda jamiyatda muomala va iqtisodiy faoliyat uchun mavjud bo'lgan pul mablag'larining umumiy miqdori tushuniladi. U ijtimoiy kuch dinamikasiga va shaxslar o'rtasidagi iqtisodiy o'zaro munosabatlarga ta'sir ko'rsatishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Muomaladagi pul aylanmasini takomillashtirish va bankdan tashqari aylanmani qisqartirish masalasi barcha davlatlar iqtisodiyoti uchun dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ma'lumki, Markaziy banklar tomonidan muomalaga chiqarilayotgan naqd pullarning to'liqroq bank tizimiga qaytib kelishini ta'minlash masalasi ko'plab davlatlar uchun muhim masalalardan biridir. Hukumatimiz tomonidan pul muomalasini, xususan, naqd pul aylanmasini samarali tashkil etish va naqd pulsiz hisob-kitoblarni yanada takomillashtirishga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Ushbu maqolada pul aylanmasi mexanizmining amaliy asoslarini takomillashtirish bilan bog'liq bo'lgan dolzarb muammolar aniqlangan va ularni hal qilishga qaratilgan ilmiy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: pul muomalasi, pul mablag'lari, tijorat banki, naqd pullar, naqd pul aylanmasi, naqd pulsiz hisob-kitoblar.

Abstract: Money in circulation is the total amount of money available for circulation and economic activity in society, which plays a decisive role in influencing the dynamics of social power and economic interaction between individuals. Improving the circulation of money in circulation, reducing its non-bank circulation is important for the economy of all countries. It is known that the issue of ensuring the full return of cash issued by central banks to the banking system is relevant for most countries. Our government pays serious attention to the effective organization of money circulation, especially cash circulation, and further improvement of non-cash payments. This article identifies current problems related to improving the practical foundations of the money circulation mechanism, and develops scientific proposals aimed at solving them.

Key words: money circulation, funds, commercial banks, cash, cash circulation, non-cash accounts.

Аннотация: Деньги в обращении — это общая сумма денег, доступных для обращения и экономической деятельности в обществе, которая играет решающую роль в влиянии на динамику социальной власти и экономического взаимодействия между индивидами. Улучшение обращения денег в обращении, сокращение их небанковского обращения имеет важное значение для экономики всех стран. Известно, что вопрос обеспечения полного возврата наличных денег, эмитированных центральными банками в банковскую систему, актуален для большинства стран. Наше правительство уделяет серьезное внимание эффективной организации денежного обращения, особенно наличного обращения, дальнейшему совершенствованию безналичных расчетов. В данной статье выявлены актуальные проблемы, связанные с совершенствованием практических основ механизма денежного обращения, и разработаны научные предложения, направленные на их решение.

Ключевые слова: денежное обращение, фонды, коммерческие банки, наличные деньги, наличное обращение, безналичные счета.

KIRISH

O'zbekistonda pul muomalasini tartibga solishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Keyingi yillarda jahon iqtisodiyotida yuzaga kelayotgan muammolar, asosan, qo'shimcha pul emissiya qilish va moliya bozorini ortiqcha pullar bilan to'ldirish hisobidan hal etilayotgani kuzatilmoqda. Biroq bu jarayon kelgusida jilovlab bo'lmaydigan inflyatsiyaga, milliy valyutalarning qadrsizlanishiga va shu bilan bog'liq boshqa og'ir moliyaviy va iqtisodiy oqibatlariga olib kelishi mumkin.

Shu munosabat bilan Taraqqiyot strategiyasida milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash bo'yicha belgilangan vazifalar doirasida 2022-yilda yillik inflyatsiya darajasini 9 foizgacha, 2023-yilda esa 5 foizga pasaytirish hamda fiskal taqchillikni 3 foizgacha qisqartirish choralari ko'rilgan. Keyinchalik inflyatsiya va davlat byudjeti taqchilligining ushbu ko'rsatkichlardan oshmasligini ta'minlab borish rejalashtirilgan [1]. Bu holat, o'z navbatida, pul aylanmasi mexanizmini amaliy asoslarini takomillashtirish zaruratini taqozo etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O. Lavrushin tahriri ostida chop etilgan “Pul, kredit, banklar” darsligida pul tizimi va uning elementlariga quyidagilar kiritilgan: pulning mohiyati va funktsiyalari; pulning shakli va turlari; pul birligi; pul massasi va uning tarkibi; pul aylanmasi, uning tarkibi va tashkil etish; pul tizimini tashkil qilish printsiplari; pul tizimini boshqarish printsiplari; emissiya mexanizmi; valyuta kursi; kassa intizomi; naqd pulsiz hisob-kitoblarni amalga oshirish tartibi; pul tizimining me’yoriy-huquqiy bazasi; axborot-tahliliy element; texnologik element; institutsional element [2].

G. Beloglazovning fikriga ko’ra, pul tizimi quyidagi elementlardan tashkil topadi: pul birligi; baho mashtabi; pul aylanmasi; pul massasi; emissiya mexanizmi [3].

A. Shamrayevning fikriga ko’ra, ushbu nazariyada akkreditivlarning chaqirib olinmaslik printsiplari o’z ifodasini topmagan. “Ochiq ofertalar” nazariyasi O’zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar tizimining hozirgi holati uchun amaliy ahamiyatga ega emas, chunki respublikamizda asosan ta’minlangan hujjatlashtirilgan akkreditivlardan foydalanilmoqda. Bunda benefitsiarga to’lov summasini va’da qilishga zaruriyat yo’q. Ta’minlangan akkreditivlarda to’lov summasi alohida hisobraqamida deponent qilinadi [4].

X. Raximova esa chakana to’lovlarni naqd pulsiz asosga o’tkazishni, “Smart kart” texnologiyalaridan foydalanishni hamda iqtisodiyotda bankdan tashqari pul aylanmalarini qisqartirishni taklif qiladi [5].

TADQIQOT METODOLOGIYASI.

Tadqiqot ishini amalga oshirishda pul aylanmasi mexanizmini amaliy asoslarini takomillashtirish bo’yicha iqtisodchi-olimlarning ilmiy tadqiqot ishlari tahlil qilindi. Shu bilan birga, statistik tahlil usullari hamda muallif tajribalari asosida qiyosiy tahlil o’tkazilib, tegishli yo’nalishlarda xulosalar chiqarildi va takliflar berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Amalga oshirilgan tahlillar shuni ko’rsatadiki, mamlakatimizda pul aylanmasi mexanizmini amaliy asoslarini takomillashtirish bilan bog’liq bir qator dolzarb muammolar mavjud. Asosiy muammolar, fikrimizcha, quyidagilardan iborat:

1. Pul massasida naqd pullarning ulushining yuqori ekanligi.

1-rasm. Muomaladagi naqd pullarning pul massasidagi ulushi dinamikasi, mlrd. so'mda¹.

1-rasmda keltirilgan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, mamlakatimizda naqd pulning umumiy pul massasidagi (M2) ulushi 2023-yilning 1-yanvar holatiga 21,5 foizni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich 2022-yildagi o'sishdan so'ng, o'tgan 2021-yilga nisbatan 0,8 punktga pasayganligini kuzatishimiz mumkin. Mamlakatning muomaladagi naqd

1 O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining hisobotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

pul ulushi 2019-yilda 25,5 foiz, 2020-yilda 22,2 foiz, 2021-yilda 19,7 foiz, 2022-yilda esa 22,3 foizni tashkil etgan.

2019-yilda naqd pulning iqtisodiyotdagi ulushi oshganligi mamlakat rezidentlari tomonidan oldi-sotdi operatsiyalarining asosiy qismini naqd pulda bozorlarda amalga oshirilganligi bilan izohlanadi.

Har bir mamlakatning savdo-iqtisodiy munosabatlarining rivojlanganlik darajasi umumiy pul massasidagi naqd pul ulushi orqali aniqlanadi. Bizning xalqimizning mentalitetiga ko'ra, 80 foiz oldi-sotdi faoliyatlari bozorlarda amalga oshiriladi. Shu sababli umumiy pul massasidagi naqd pul ulushi Yevropa va boshqa rivojlangan davlatlar bilan taqqoslanganda yuqoriroqdir. So'nggi ikki yil, ya'ni 2023 va 2022-yillarda mamlakatimizda muomaladagi naqd pulning 26 foizlik ulushi bilan faoliyat olib borilmoqda.

2. Iqtisodiyotda naqd pullarning bank kassalariga kelib tushishida muammolar mavjudligi.

1-jadval. Pul tushumlari tarkibi va dinamikasi².

	2021 y.	2022 y.	2023 y.
Naqd shaklda tushum	69 %	66 %	62 %
Terminal orqali tushum	31 %	34 %	38 %
Jami tushum, mlrd. so'mda	363 100,0	522 200,0	669 100,0

1-jadval ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda jami pul tushumlari 669 100,0 mlrd. so'mni tashkil etgan bo'lib, bu 2022-yilga nisbatan 28 foizga o'sishni ko'rsatadi. Jami pul tushumlarida terminal orqali amalga oshirilgan tushumlar ulushi 2022-yildagi 34 foizdan 2023-yilda 38 foizga oshgan. Savdo va xizmatlar sohasida terminal orqali tushumlar ulushi esa o'tgan yildagi 37 foizdan 2023-yilda 40 foizga ko'tarilgan.

2-jadval. Naqd pul tushumlari hajmi va tarkibi dinamikasi³.

	2019 y.	2020 y.	2021 y.	2022 y.	2023 y.
Tovarlarni sotishda tushum	43%	40%	41%	39%	38%
Bank xizmatlari bo'yicha tushum	21%	30%	28%	33%	33%
Pullik xizmatlar sohasida tushum	10%	8%	9%	8%	10%
Soliq va boshqa majburiy yig'imlar	6%	4%	3%	2%	2%
Boshqa tushumlar	20%	19%	18%	17%	16%
Jami naqd pul tushumi, mlrd. so'mda	142 630,0	179 937,0	251 744,0	344 311,0	414 822,0

² O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining hisobotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

³ O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining hisobotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

2023-yilda tijorat banklari orqali naqd pul aylanmasi hajmi 831 trln. soʻmni tashkil etib, bu 2022-yilga nisbatan 19 foizga oshganligini koʻrishimiz mumkin. 2-jadval maʼlumotlariga koʻra, tijorat banklariga naqd pul tushumlari 2022-yilga nisbatan 20 foizga oʻsib, 414 trln. soʻmni tashkil etgan. Ushbu koʻrsatkichning oʻsishi bank xizmatlarining aholi va tadbirkorlik subyektlari tomonidan foydalanish darajasi ortib borayotganligi bilan izohlanadi. Bu, oʻz navbatida, banklarning xizmat koʻrsatish saviyasining oshib borayotganidan dalolat beradi.

2-rasm. Tijorat banklarida plastik kartochkalariga kelib tushgan mablagʻlar va ularni naqd pulga aylantirish dinamikasi, mlrd. soʻmda⁴.

2-rasm maʼlumotlariga koʻra, tijorat banklarining plastik kartochkalariga tushgan mablagʻlarning naqd pulda yechib olinishi 2020-yilda 2019-yilga nisbatan oʻsish tendensiyasiga ega boʻlgan. 2019-yilda ushbu koʻrsatkich 32,0 foizni, 2020-yilda esa 34,4 foizni tashkil etib, 2,4 punktga oshgan. Bu asosan, bank kartalaridan naqd pul yechib olish hajmi va naqd chet el valyutasini sotib olishning oshishi bilan izohlanadi. Biroq, 2020–2023-yillar oraligʻida bank plastik kartochkalaridan naqd pul yechish holati kamayish tendensiyasiga ega boʻlgan. 2021-yilda bu koʻrsatkich 31,7 foizni, 2022-yilda 26,9 foizni tashkil etgan boʻlsa, 2023-yilda 23,9 foiz bilan cheklangan. Shu davr ichida bank plastik kartochkalaridan yechilgan naqd pullar qariyb 8 punktga pasaygan.

Buning asosiy sababi respublikada naqd pulsiz hisob-kitoblarni takomillashtirish orqali naqd pul muomalasini tartibga solish va bankdan tashqari pul aylanmasini qisqartirish boʻyicha hukumat darajasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar bilan izohlanadi. Yillar davomida naqd pulsiz hisob-kitoblar bilan bogʻliq infratuzilmalarning modernizatsiya qilinishi, naqd pulsiz hisob-kitoblarni ragʻbatlantirish siyosati va aholining moliyaviy savodxonligi hamda FINTECH texnologiyalaridan foydalanish madaniyatining rivojlanishi bu tendensiyani shakllantirgan.

4 Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy bankining hisobotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

1-jadval. 2014 yil 1 yanvar holatiga muomalaga chiqarilgan bank plastik kartalari, terminallar, bankomatlar va infokiosklarning banklar bo'yicha tahlili⁵.

m	Tijorat banklari nomi	Plastik kartalar soni	Banklar tomonidan o'rnatilgan terminal	Banklar tomonidan o'rnatilgan bankomatlar va infokiosklar soni	2023 yil davomida tulov terminallari orqali tushgan tushumlar (mln. so'mda)
1.	UzInkassatsiya Birlashmasi DUK	-	40 823	500	-
2.	Milliy bank	3 205 918	34 385	746	9 506 765
3.	O'zsanoatqurilishbank	2 242 663	40 736	674	6 987 637
4.	Agrobank	4 260 893	23 727	2 208	8 138 440
5.	Mikrokreditbank	1 308 806	47 183	549	5 470 903
6.	Xalq banki	8 543 208	8 060	2 962	5 803 001
7.	Garant bank	373 502	16 929	273	1 019 928
8.	Biznesni rivojlantirish banki	625 316	13 596	400	3 235 908
9.	Turonbank	659 290	31 849	438	3 372 951
10.	Hamkorbank	1 948 966	14 860	715	6 655 543
11.	Asakabank	1 326 317	23 561	209	5 958 470
12.	Ipak Yuli banki	2 567 682	663	672	5 659 833
13.	Ziraat bank O'zbekiston	69 105	12 352	9	423 723
14.	Trastbank	463 924	13 989	301	6 512 233
15.	Alokabank	1 527 227	40 323	260	33 551 740
16.	Ipoteka-bank	3 488 443	910	652	12 166 087
17.	KDB Bank Uzbekiston	83 882	27	9	554 705
18.	Soderot bankToshkent	1 665	9 392	2	189 307
19.	Universalbank	283 941	14 090	156	5 897 158
20.	Kapitalbank	698 352	1 030	1 922	8 210 326
21.	Ravnak-bank	998 115	7 481	54	1 697 585
22.	Davr-bank	379 376	11 488	75	5 121 258
23.	Invest finans bank	673 382	7 855	614	4 104 670
24.	Aziya allians bank	409 499	10 542	280	6 177 016
25.	Orient Finans bank	648 306	348	241	4 048 678
26.	Madad Invest bank	14 244	11	11	57 817
27.	Uzagroeksportbank	1 416	488	7	1 826
28.	Poytaxt bank	21 299	1 530	37	120 492
29.	Tenge bank	286 649	48	149	1 123 881
30.	TVS bank	1 506 525	1 092	-	3 877 260
31.	Apor bank	1 612 013	-	-	274 803
32.	Uzum bank	-	-	-	3 850 071
33.	Smart bank	-	17	-	126
34.	Hayot bank	140	-	-	708
35.	To'lov tashkilotlari	-	-	8 870	-
	JAMI	46 205 950	429 334	26 655	159 770 851

5 O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining hisobotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

Yuqoridagi tahliliy jadvaldan ko'rinib turibdiki, tijorat banklari tomonidan muomalaga chiqarilgan plastik kartochkalar, o'rnatilgan terminallar va bankomatlar bo'yicha Agrobank, TIF Milliy banki, Xalq banki, Asaka bank, Ipoteka bank va Sanoatqurilish banki yetakchi o'rinni egallamoqda.

Endi hududlar bo'yicha naqd pulsiz hisob-kitoblarni amalga oshirishning qulay vositasi bo'lmish plastik kartochkalarni muomalaga chiqarish holatini ko'rib chiqamiz. Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, mamlakatimizda plastik kartochkalar orqali hisob-kitoblarni kengaytirish uchun qulay sharoitlar yaratilmoqda. Amalga oshirilgan amaliy ishlar natijasida naqd pulsiz hisob-kitoblar hajmi yillar kesimida sezilarli darajada oshmoqda. Bu esa o'z navbatida naqd pullarning banklardan tashqari aylanmasining qisqarishiga erishishga xizmat qilmoqda, shuningdek, naqd pullar monitoringini amalga oshirishni osonlashtirmoqda.

Respublikamizda so'nggi uch yilda ish haqi va ijtimoiy to'lovlar 100 foizdan ortiq oshganligini hisobga olsak, ayrim hududlarda pul tushumlarini ko'paytirish bo'yicha mavjud ichki imkoniyatlardan samarali foydalanilmayotganligi oqibatida naqd puldagi to'lovlar joriy tushumlar hisobidan yetarlicha ta'minlanmayapti. Natijada bank kassalariga tushayotgan pul tushumlari aholi va xo'jalik subyektlarining oyma-oy oshib borayotgan naqd pulga bo'lgan talabini qondirish uchun yetarli emas.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalariga ko'ra, iqtisodiyotdagi naqd pul ulushining oshishi mamlakat rezidentlari tomonidan oldi-sotdi operatsiyalarining asosiy qismini naqd pulda bozorlarda amalga oshirilishi bilan bog'liq. Naqd pulning iqtisodiy muomaladagi ulushi har bir mamlakatning savdo-iqtisodiy munosabatlari rivojlanganlik darajasi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, umumiy pul massasidagi naqd pul ulushi ushbu darajani aniqlashda muhim ko'rsatkich hisoblanadi.

Shuningdek, tijorat banklariga naqd pul tushumlarining ortib borishi, bank xizmatlaridan foydalanish darajasining oshayotganligi bilan izohlanadi. Bu jarayon aholi va tadbirkorlik subyektlari tomonidan bank xizmatlariga bo'lgan ehtiyojning ortib borayotganligini ko'rsatadi. Ushbu holat, o'z navbatida, banklarning xizmat ko'rsatish sifati va qulayliklarining rivojlanib borayotganidan dalolat beradi.

Respublikada naqd pulsiz hisob-kitoblarni takomillashtirish orqali naqd pul muomalasini tartibga solish va bankdan tashqari pul aylanmasini qisqartirish bo'yicha hukumat darajasida keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bunda plastik kartochkalar orqali hisob-kitoblarni kengaytirish uchun qulay sharoitlar yaratilgan. Amalga oshirilgan amaliy ishlar natijasida naqd pulsiz hisob-kitoblar hajmi yillar davomida sezilarli darajada oshib bormoqda.

Ushbu jarayon o'z navbatida, naqd pullarning bankdan tashqari aylanmasini qisqartirishga xizmat qilib, iqtisodiyotda naqd pul muomalasini yanada tartibga solishga zamin yaratmoqda. Bank xizmatlarining rivojlanishi va naqd pulsiz to'lov tizimlarining kengayishi mamlakat iqtisodiyotining zamonaviy talablarga moslashuvchanligini oshirishda muhim omil sifatida e'tirof etiladi.

Pul aylanmasi mexanizmini amaliy asoslarini takomillashtirish uchun quyidagi tadbirlarni amalga oshirish lozim:

Bugungi kunda xorijiy davlatlarda olib borilayotgan zamonaviy monetar siyosat tahliliga asoslanib, naqd pul muomalasining barqarorligini ta'minlash va ularning monitoringini takomillashtirishning asosiy yo'li naqd pulsiz hisob-kitoblarga asoslangan to'lov shakllarini rivojlantirish bilan bog'liq. Muomaladagi naqd pullarni qisqartirish va naqd pulsiz hisob-kitoblarni plastik kartochkalar tizimini yanada rivojlantirish orqali hal etish kerak.

Xo'jalik subyektlari va aholining depozit hisobvaraqlaridan to'lovlarni ularning birinchi talabi bo'yicha cheklovlarisiz uzluksiz berilishini ta'minlash maqsadida tijorat banklarining barcha bo'lim va filiallarida naqd pul zaxiralarning doimiy mavjudligini ta'minlash zarur.

Tijorat banklari tomonidan savdo va maishiy xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarga o'rnatilgan terminallarni soliq idoralari tomonidan qat'iy nazorat qilinishi orqali uzluksiz ishlashini ta'minlash lozim.

Masofaviy xizmat turlaridan unumli foydalanish bo'yicha aholining moliyaviy savodxonligini oshirish maqsadida amaliy chora-tadbirlarni kengaytirish zarur.

O'zbekistonda naqd puldan foydalanishni kamaytirish maqsadida yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish choralarini amalga oshirish uchun ko'chmas mulk va avtomobillar oldi-sotdisini naqd pulsiz shaklga o'tkazish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli Farmoni. 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida//Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022-y., 06/22/60/0082-son, 18.03.2022-y., 06/22/89/0227-son, 21.04.2022-y., 06/22/113/0330-son; 10.02.2023-y., 06/23/21/0085-son; 03.01.2024-y., 06/24/221/0003-son.
2. Деньги, кредит, банки. Под ред. Проф. О.И. Лаврушина. – М.: ЗАО «КноРус», 2009. – С. 95-101.
3. Белоглазова Г.Н. Деньги, кредит, банки. Учебник. – М.: ДЗ4 Высшее образование, 2008. – С. 113-128.

4. Шахраев А.В. Регулирование документарного аккредитива в праве США // Деньги и кредит. – Москва, 2001. – №6. – С. 52.
5. Рахимова Х.У. Организация и развитие платежной системы Республики Узбекистан. Дисс. на соиск. уч. ст. к.э.н. – Ташкент, 2006. – С.19-20.
6. Gadoyev S.J. Kredit mexanizmini takomillashtirish: nazariyasi va amaliyoti. // Monografiya. – T.: TerDU nashr-matbaa markazi, 2023. – 175 b.
7. Gadoyev S.J. O'zbekiston respublikasida kredit mexanizmini takomillashtirish imkoniyatlari. // Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. – Toshkent, 2023. –№. 8. 272-276 – b.
8. Gadoyev S.J. Kredit mexanizmini metodologik asoslarini takomillashtirish. // Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. – Toshkent, 2023. –№. 7. 288-294 – b.
9. Gadoyev S.J. Kredit riskini baholash va boshqarish amaliyotini takomillashtirish. // Iqtisodiyot va turizm. – Buxoro, 2023. –№. 4(12). 75-84 – b.
10. Gadoyev S.J. Econometric modeling and forecasting of factors affecting the credit mechanism. // Academic Journal of Digital Economics and Stability (ISSN 2697-2212) Impact Factor: 7.121, 2023. Volume – 32, Aug-202. P. 20-35.
11. Gadoyev S.J. Ways to ensure the stability of commercial banks' loans. // Ekonomika i sotsium. Saratov, 2023. – № 8(111). С. 1-9.
12. Gadoyev S.J. Tijorat banklari kreditining ta'minotini takomillashtirish yo'llari. // Science Problems.uz (ISSN 2181-1342). – Toshkent, 2023. –№ 8(3). 175-181 – b.
13. Gadoyev S.J. Kredit mexanizmining elementlari o'rtasidagi aloqadorlikni ta'minlash yo'llari. // Iqtisodiyot va ta'lim. – Toshkent, 2023. –№ 4. 75-81 – b.
14. Gadoyev S.J. Kredit mexanizmini amaliy asoslarini takomillashtirish. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. // – Toshkent, 2023. – №3. 130-136 – b.
15. Gadoyev S.J. Tijorat banklari mijozlarining kredit to'loviga layoqatligini baholashni takomillashtirish. // Logistika va iqtisodiyot. Toshkent, 2022. – №2. 209-214 – b.
16. Gadoyev S.J. Tijorat banklari qimmatli qog'ozlar portfelining sifatini ta'minlash yo'llari. // Moliya. – Toshkent, 2021. –№4. 57-64 – b. (08.00.00; № 12)
17. Gadoyev S.J. Tijorat banklarining likvidiligi ta'minlashning dolzarb masalalari. // Moliya. – Toshkent, 2021. –№6. 89-98 – b.
18. Gadoyev S.J. Improving credit efficiency assessment of commercial banks' customers. // Thematics journal of business management. (ISSN 2277-3002) Impact Factor: 7.25, 2022. Volume – 5, Issue – 1. R. 18-24.
19. Гадовев С.Ж. Тижорат банкларида ликвидлилик riskини бошқаришнинг долзарб масалалари. // Молия. – Тошкент, 2019. – № 4. 43-50 б.
20. Гадовев С.Ж. Тижорат банкларида баланслашмаган ликвидлилик муаммоси хусусида. // Халқаро молия ва ҳисоб. – Тошкент, 2019. – № 3. 33-42 б.
21. Gadoyev S.J. Topical issues of liquidity risk management at commercial banks//International Journal of Memejement, IT & Engineering. (ISSN: 2249-0558) Impact Factor: 7. 119, 2019. – Volume – 9, Issue – 9. – Pg. 73 – 77.
22. Гадовев С.Ж. Монетар сиёсат инструментларидан фойдаланиш амалиётининг назарий ва амалий жиҳатлари. // Халқаро молия ва ҳисоб. – Тошкент, 2017. – №5. 31-39 б.
23. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining hisobotlari.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

